

GARVARD UNIVERSITETI RAVNAQLI P. SOROKIN IJODI

Samiyev Yahyobek

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14502910>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Garvard universitetini rivojlanishiga katta hissa qo'shgan Pitirim Sorokin ijodi va Talkott Parsons bilan birgalikda amalga oshirgan ishlari haqida hamda Sorokinning sotsiologiyaga qo'shgan hissasi aks ettiriladi. Shu bilan bir qatorda uning sotsiol buzilishlar mavzusi bo'yicha konsepsiyasi va madaniyat sotsiologiyasi bilan tanishamiz.

Kalit so'zlar: Klassifikatsiya, differentsiatsiya, sotsial psixologiya, madaniy antropologiya, sotsial analitika, altruistik muhabbat, sotsial mexanika, sotsiol genetika, sotsial evolyutsiya nazariyasi, integral, nointegral, yarim integral, inqilob sotsiologiyasi.

Abstract. This article highlights the work of Pitirim Sorokin, who made a significant contribution to the development of Harvard University, and his work with Talcott Parsons, as well as Sorokin's contribution to sociology. Alternatively, we will get acquainted with its concept on the topic of social disorders and the sociology of culture.

Keywords: classification, differentiation, social psychology, cultural anthropology, social analytics, altruistic love, social mechanics, social genetics, theory of social evolution, integral, non-integral, semi-integral, sociology of revolution.

Kirish: Garvard universitetida sotsiologiyaning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan shaxslardan biri bu Pitirim Sorokin bo'lib uning ish boshlash davrini 1930-yildan ko'rishimiz mumkin. Uning Garvardda sotsiologiya bo'limini ochishi hamda T.Parsonsni sotsiologiya bo'yicha o'qituvchilikka taklif etkanligi ularni nafaqat yaqinlashtirdi keyinchalik esa o'rtalarida nizo kelib chiqishiga ham sababchi bo'ldi. Chunki ularning qilayotgan nazariyalari juda o'xshash edi. Nazariyalar xususiyatlari o'xshash bo'lsada, Parsons ishlari e'tiborga tushgan edi. Sorokin Parsons ishlab chiqqan nazariyalarni o'g'irlangan deya tanqid ostiga olgandi. Ularning bunday ziddiyati O.Kont va Sensimon o'rtasida ham bo'lgan edi.

Asosiy qisim:

Shunday qilib ular o'rtasidagi nizo tufayli Sorokin Garvardda yakkalanib qolib qoladi. Parsons sotsiologiya bo'limini "Sotsial munosabatlar bo'limi" deb qayta nomlaydi. Sorokin "yakka tadqiqotchi" tamg'asini oladi. Pitirim Aleksandrovich Sorokin XX asrning yirik olimi hamda Petrograd universiteti professori 1922-yil Rossiyadan surgun qilingan. Uning ijodini ikki

Dekabr, 2024-Yil

davrga Rossiya va AQSh davrlariga ajratishimiz mumkin. Chunki u qilgan barcha nazariya va konsepsiyalar AQShda bo'lgan bo'lsada Rossiyada kechgan ijtimoiy–siyosiy vaziyat ham o'z ta'sirini o'tkizgan edi. U 15 yoshida 1905-yil eserlar partiyasiga a'zo bo'ladi va aktiv inqilobchiga aylanadi. Uning inqilobiy fikr klassik namoyondalari Marks, Lenin, Lavrov, Mixaylovskiy va sotsial-falsafa vakillari Darvin, Spenser, Kont ishlari bilan tanishuvi uning fikr va g'oyalariga katta ta'sir ko'rsatgan. 1910-yil u “Bilim xabarnomasi” “Psixologiya, criminal antropologiya va gipnotizm xabarnomasi” kabi ilmiy jurnallarda o'z maqolalarini nashr ettirgan . U 1913- yil navbatdagi qamoqqa olinishi bo'ladi. Ammo ungacham u diplom ishi hamda besh yuz sahifalik “Jinoyat va jazo, jasorat va mukofot” asarini yaratadi. M.M.Kovalevskiy kitobining boshida shu so'zlarni yozadi “Kelajakda rus sotsiologik kutubxonasida “Jinoyat va jazo, jasorat va mukofot” asari muallifining qalamiga mansub bir qator asarlar bo'ladi”.¹ Bu asar keyinchalik ham Rossiya hamda yevropada mashhurlikka erishadi.

1950- yillarga kelib uning ijodida altuistik muhabbat ham o'rin ola boshlaydi. Keyinchalik u haqida ketma- ket kitob yoza boshlaydi.Ular quyidagilar; “Inqiroz asrida sotsial falsafa”, “Altuistik muhabbat”, “Altuistik muhabbat va xulq-atvor sohasida izlanishlar”, “Muhabbat yo'llari va hokimiyati”, “Muhabbatning ko'rinishlari va uning kuchi”, “Sotsiologiya va bir- biriga yaqin fanlarning injiqliklari va kamchiliklari”, “Amerika shohnaviy inqilobi”, “Hokimiyat va axloq- odob”. Sotsiologik bilimlar strukturasi uning “Sotsiologiya tizimi “ asarining birinchi jildida “Sotsiologiya arxitektonikasi va uning asosiy bo'limlari” nomli ikkinchi bobida qayt etadi, shuningdek umumiyashtirilgan sxemasini chizadi.² Uning nazariyasi bo'yicha sotsiologiyani ikki qismga ajratadi:nazariy va amaliy. Nazariyni uch boshqichga bo'ladi:

- 1) aholining tuzilishini o'rganadigan sotsial analitika yoki sotsial anatomiya va morfologiya.
- 2) Sotsial kuchlar va sotsial jarayonlarni o'rganuvchi sotsial mexanika
- 3)sotsial genetika, yoki voqea – hodisalar taraqqiyoti qonunlarini tadqiq etuvchi , ijtimoiy hayot va uning alohida tomonlari evolyutsiyasi nazariyasi uni sotsial evolyutsiyasi nazariyasi deb ham atashimish mumkin.

Sorokin ijodining Amerika davridagi asosiy mavzularidan biri bu- sotsial buzulishlar nazariyasidir. Sotsial buzulishlar konsepsiyasining asosini urushlar va inqiloblar tashkil etadi. Sorokin ilmiy qiziqishiga Rossiyadagi ijtimoiy- siyosiy vaziyatlar tasir ko'rsatmay qolmaydi. U

¹ Farfiev B.A, Nurullayev U.N. Sotsiologiya tarixi . Uslubiy qo'llanma –Toshkent. 2009.-B

² Sistema sotsiologiyasi Pitirim Aleksondrivich Sorokin.- M:Astrel, 2008. C 56

sotsiol buzilishni ikkiga bo'ladi: klassifikatsiya va differentsiatsiya va asosan buzilishni 5 turga ajratadi.

- 1) Mavjud siyosiy rejim yoki siyosiy tuzumni o'zgartirishga qodir bo'lga siyosiy tizim
- 2) Sotsiol va iqtisodiy tartibotni modifikatsiya qilishga yo'naltirilgan ijtimoiy – iqtisodiy buzulishlar.
- 3) Milliy mustaqillik, astitonmiya yoki milliy asosga ega qandaydir bir imtiyozlarga ega bo'lish uchun yo'naltirilgan milliy va separatistik buzulishlar.
- 4) Diniy buzilishlar – dezorganizatsiyasi, cherkov hayotining buzilishi, turli xil konfessiyalarda konfliktlar
- 5) Hech qanday ilg'or sinfsiz, ularni ajoyib kombinatsiyalarga birlashtiradigan bulishning “earlash tipidir”

Sorokin buzulishlarning kelib chiqishini aniqlash uchun “transit gipotezasi”ni yaratadi. Uning mohiyati Fluktuatsiyasilarini ochib beradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Sorokin madaniyat va madaniy davr asosida dunyoqarash turishini va o'zining sotsimadaniy supertizimini yaratadi. Madaniyatni sotsiol fenomen sifatidagi rivojlanish, shakllanish va funksionallashuv jarayonini orginal va o'ziga xos usulda ochib beradi. U sotsial stratifikatsiya, sotsiol makon va sotsial mobillik nazariyalarini yaratadi. Ularda jamiyat bir turda emas, balki uni tashkil etuvchi qatlamlar, mezonlar orqali aniqlanadi ya'nikim mulkiy tengsizlik, ma'lumotiga ko'ra tengsizlik. Shu bilan birga u Sharq va G'arb o'rtasidagi munosabatlar o'zaro tobelikni biri o'rmini biri bosishini bir-biriga singib ketishini takidlab o'tadi. Uning ko'plab nazariya va kansepsiyalari sotsiologiya uchun muhim hisoblanadi. Hozirda ham uning nazariyalarini isbotini ko'rishimiz mumkin.

REFERENCES

1. Farfiev B.A, Nurullayev U.N. Sotsiologiya tarixi. Uslubiy qo'llanma –Toshkent. 2009.-B
2. Sistema sotsiologiyasi Pitirim Aleksondrivich Sorokin.- M:Astrel, 2008. C 56
3. Sorokin P.A. Jamiyat sotsiologiya darslik. - M., 1994. - 154-bet.
4. Gromov I., Matskevich A., Semenov S. G'arbiy sotsiologiya. - SPb., 1997 - p.78-79
5. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOYIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarlar. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.
6. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.

Dekabr, 2024-Yil

7. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436.
8. Нуркулов Б., Равшанова О. JORJ GERBERT MIDNING RAMZIY INTERAKSIONIZM NAZARIYASI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 402-405.
9. Nurqulov B. et al. PITRIM SOROKINNING “SOTSIAL VA MADANIY DINAMIKA” ASARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 289-291.
10. Panjiyeva Z. et al. RAZMIY INTERAKTSIONIZM TAMOYILLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 292-295.
11. A'ZAMXONOV S. OLIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLIHLARNI TASHKIL ETISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 63-66
12. Saidabzalkhan A. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITA MEASUREMENT <https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> <https://zenodo.org/records/8003552#>. – 2023.
13. A'zamxonov S. X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 22. – C. 381-386.
14. Аъзамхонов С. TALABALAR MUSTAQIL TA'LIM OLIHLINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
15. Azamkhanov S. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN FORMS OF ORGANIZING STUDENTS'INDEPENDENT WORK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.
16. Ilxomov, Umrbek, and Parizod Nasirdinova. "IRVING GOFFMANNING DRAMATURGIYASI." NRJ 1.3 (2024): 239-245.
17. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATNING OMILI SIFATIDA." News of UzMU journal 1.1.2. 1 (2024): 110-114.
18. Ilxomov, U. U., and P. Sh Nasirdinova. "UMUMIY-O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH METODI VA BITIRUVCHI YOSHLARNI KASBGA YO'NALTIRILGANLIGI DOLZARB MASALA." Academic research in educational sciences 3 (2024): 252-256.

Dekabr, 2024-Yil

19. Ilxomov U. U. YOSHLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOLARINING INDEKATORI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 263-268.
20. Ilxomov U. U. YOSHLAR ISHSIZLIGI IJTIMOIIY MUAMMO SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 257-262

MODERN SCIENCE
& RESEARCH